

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS RELATED TO THE FIELD OF INTERNATIONAL LAW IN ENGLISH AND UZBEK

Isanova Feruza Tulkinovna

Tashkent State Agrarian University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972434>

Abstract. This article provides a comparative analysis of phraseological units related to the field of international law in English and Uzbek. According to the results of the study, phraseological units of this area in both languages have their own characteristics, which are found mainly in the form of words of assimilation and in the form of stationary compounds. The results of the study are relevant for specialists working in the field of international law and provide a theoretical basis for research in the fields of comparative linguistics and phraseology.

Keywords: international law, phraseological units, comparative analysis, English, Uzbek.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, НА АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Исанова Феруза Тулькиновна

Ташкентский государственный аграрный университет

Аннотация. В данной статье будет проведен сравнительный анализ фразеологизмов английского и узбекского языков, относящихся к сфере международного права. Согласно результатам исследования, в обоих языках фразеологизмы, относящиеся к данной сфере, имеют свои особенности, встречающиеся в основном в виде заимствований и устойчивых сочетаний. Результаты исследований являются значимыми для специалистов, работающих в области международного права, и могут служить теоретической основой для исследований в области сравнительной лингвистики и фразеологии.

Ключевые слова: международное право, фразеологизмы, сравнительный анализ, английский язык, узбекский язык.

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA XALQARO HUQUQ SOHASIGA OID FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING QIYOSIY TAHLILI

Isanova Feruza Tulkinovna

Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi xalqaro huquq sohasiga oid frazeologik birliklar qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, har ikki tilda ham ushbu sohaga oid frazeologik birliklar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular asosan o'zlashma so'zlar va turg'un birikmalar shaklida uchraydi. Tadqiqot natijalari xalqaro huquq sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun ahamiyatli bo'lib, qiyosiy tilshunoslik va frazeologiya sohalaridagi tadqiqotlar uchun nazariy asos bo'la oladi.

Kalit so'zlar: xalqaro huquq, frazeologik birliklar, qiyosiy tahlil, ingliz tili, o'zbek tili.

KIRISH

Xalqaro huquq sohasiga oid frazeologik birliklarni tadqiq etish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Frazeologik birliklar tilning boy va rang-barang

qatlamini tashkil etib, ularni o'rganish tilning ifoda imkoniyatlarini yanada kengaytiradi [1, 32-b.]. Shu bois, ingliz va o'zbek tillaridagi xalqaro huquq sohasiga oid frazeologik birliklarni qiyosiy aspektda o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

ILMIY-TADQIQOT METODLARI

Tadqiqotda qiyosiy-tahliliy, komponent tahlil va lingvokulturologik metodlardan foydalanildi. Qiyosiy-chog'ishtirma metod yordamida ingliz va o'zbek tillaridagi frazeologik birliklar qiyoslanib, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlandi. Komponent tahlil metodi frazeologik birliklarning tarkibiy qismlari va ularning o'zaro munosabatlarini o'rganish imkonini berdi. Lingvokulturologik metod esa frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlarini yoritishda muhim rol o'ynadi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ingliz va o'zbek tillaridagi xalqaro huquq sohasiga oid frazeologik birliklar quyidagi xususiyatlarga ega:

Har ikki tilda ham frazeologik birliklar ko'pincha o'zlashma so'zlar va turg'un birikmalar shaklida uchraydi. Masalan, "persona non grata" (lotincha "nomatlub shaxs"), "de facto" (lotincha "amalda"), "force majeure" (fransuzcha "yengib bo'lmas kuch") kabi. O'zbek tilidagi "konsullik immuniteti", "diplomatik vakolatxona", "tinchlik shartnomasi" kabi birikmalar ham xuddi shunday xususiyatga ega.

Ingliz tilidagi frazeologik birliklar o'zbek tiliga asosan to'g'ridan to'g'ri va tarjima usullari bilan o'zlashtiriladi. Masalan, "collective security" - "kollektiv xavfsizlik", "good offices" - "yaxshi xizmatlar", "mutual assistance" - "o'zaro yordam" va hokazo.

Har ikki tildagi frazeologik birliklarning aksariyati xalqaro huquq sohasining muayyan terminologiyasini ifodalaydi. Ular orasida huquqiy me'yorlar, shartnomalar, xalqaro tashkilotlar nomlari va boshqa atamalar uchraydi.

Ingliz tilidagi frazeologik birliklar orasida idiomalar ham keng tarqalgan bo'lib, ular ko'chma ma'noda xalqaro munosabatlarning turli jihatlari ifodalaydi. Masalan, "to bury the hatchet" (urushni to'xtatish), "to build bridges" (aloqalarni yaxshilash), "to clear the air" (tushunmovchiliklarni bartaraf etish) kabi. O'zbek tilida bunday idiomatik frazeologik birliklar kamroq uchraydi.

Shuningdek, ingliz tilidagi ayrim frazeologik birliklar o'zbek tiliga o'zlashish jarayonida ma'no torayishi yoki kengayishiga uchrashi mumkin. Masalan, "the right of asylum" ingliz tilida keng ma'noda "boshpana huquqi"ni anglatrsa, o'zbek tilidagi "siyosiy boshpana huquqi" atamasi faqat siyosiy qaytarilgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillarida xalqaro huquq sohasiga oid frazeologik birliklar o'ziga xos lingvistik va ekstralingvistik xususiyatlarga ega. Ushbu xususiyatlar frazeologik birliklarning shakllanishi, semantikasi va pragmatikasida o'z aksini topadi.

Frazeologik birliklarning o'ziga xosligi, avvalo, ularning tarkibidagi o'zlashma so'zlar va turg'un birikmalar bilan bog'liq. Bu holat xalqaro huquq sohasining global xarakterga ega ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, frazeologik birliklarning ma'no doirasi va uslubiy qo'llanishi ham ularning muhim lingvistik xususiyatlaridan sanaladi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundaki, ular xalqaro huquq sohasidagi frazeologik birliklarning to'g'ri va aniq tarjimasini ta'minlashda, ularning moddiy ekvivalentligini

aniqlashda muhim rol o'ynashi mumkin. Frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlari esa til va madaniyat aloqadorligini chuqurroq anglash imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek tillaridagi xalqaro huquq sohasiga oid frazeologik birliklarni qiyosiy o'rganish til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini ko'rsatuvchi muhim omillardan biridir. Tadqiqot davomida yig'ilgan materiallar va chiqarilgan xulosalar nafaqat tilshunoslik, balki frazeologiya, madaniyatshunoslik, tarjimashunoslik kabi sohalarda ham o'z qo'llanishini topishi mumkin.

References:

1. Rahmatullayev, Sh. (2006). O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. Toshkent: O'qituvchi. [Rahmatullayev, Sh. (2006). Explanatory phraseological dictionary of the Uzbek language. Tashkent: O'qituvchi.]
2. Kunin, A. V. (1996). Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka. Moskva: Vysshaya shkola. [Kunin, A. V. (1996). A course in modern English phraseology. Moscow: Vysshaya shkola.]
3. Mamatov, A. E. (1999). O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari. Toshkent: Fan. [Mamatov, A. E. (1999). Issues of formation of Uzbek phraseological units. Tashkent: Fan.]
4. Moon, R. (1998). Fixed expressions and idioms in English: A corpus-based approach. Oxford: Clarendon Press.
5. Yusupov, U. K. (2005). Contrastive linguistics of the English and Uzbek languages. Tashkent: Fan.
6. Исанова, Ф. (2022). ЎЗБЕК ТИЛИДА ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ СОҲАСИГА ОИД ТЕРМИНЛАР ВА УЛАРНИНГ ЯСАЛИШИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5(2), 46–52. Retrieved from <https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/57>
7. Isanova, F. (2022). ИНГЛИЗ ТИЛИДА ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ СОҲАСИГА ОИД ТЕРМИНЛАР ТИЗИМИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 6(3), 44–49. Retrieved from <https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/77>
8. Isanova, F. (2023). О'ЗБЕК ТИЛИ ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ СОҲАСИГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(7), 151–160. <https://doi.org/10.47390/SCP1342V3I7Y2023N20>
9. Исанова Феруза Тулкиновна. Обучение английскому языку в аграрных вузах // Вестник науки и образования. 2020. №14-2 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-angliyskomu-yazyku-v-agrarnyh-vuzah> (дата обращения: 30.03.2024).